

OLIV VA O'RTA TA'LIM MUASSASALARINING O'QUV JARAYONIDA KVEST TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH

*T.U. Toshboyev, Sh.Rashidov nomidagi SDU Muhandislik fizikasi
instituti dotsenti*

*M.T. Ubaydullayev, Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat
universiteti, Muhandislik fizikasi instituti tayanch doktoranti (PhD)*

*G.Z. Eshnazarova, Samarqand shahridagi 54-umumiy o'rta ta'lim
maktabi Oliy toifali Fizika fani o'qituvchisi*

Ushbi maqolada Oliy va o'rta ta'lim muassasalarida kvest texnologiyasining imkoniyatlari to'g'risida keng qamrovli ma'lumotlar taqdim qilingan. Kvest o'qituvchiga bebaho yordam beradi, o'quv jarayonini diversifikatsiya qilish, uni g'ayrioddiy, esda qolarli, hayajonli, qiziqarli va o'ynoqi qilish imkoniyatini beradi. Ushbu texnologiyaning afzalligi shundaki, u o'qituvchilarning maxsus tayyorgarligini, qo'shimcha jihozlar sotib olishni yoki mablag' sarflashni talab qilmaydi.

Kalit so'zlar: *kvest, kvest texnologiyasi, veb-kvestlar, kvest o'yinlari, interaktiv kvest.*

В статье представлена исчерпывающая информация о возможностях квест-технологий в высших и средних учебных заведениях. Квест оказывает неоценимую помощь учителю, предоставляя возможность разнообразить процесс обучения, сделав его необычным, запоминающимся, увлекательным, интересным и игровым. Преимущество данной технологии в том, что она не требует специальной подготовки преподавателей, покупки дополнительного оборудования и затрат финансовых средств.

Ключевые слова: *квест, квест-технологии, веб-квесты, квест-игры, интерактивный квест.*

The article provides comprehensive information about the possibilities of quest technologies in higher and secondary educational institutions. The quest provides invaluable assistance to the teacher, providing an opportunity to diversify the learning process, making it unusual, memorable, exciting, interesting and playful. The advantage of this technology is that it does not require special training of teachers, purchase of additional equipment or financial expenditure.

Keywords: *quest, quest technologies, web quests, quest games, interactive quest.*

Har bir o‘qituvchi kasbiy faoliyati davomida o‘zining pedagogik faoliyatida qanday o‘zgarish qilish, talabalarni o‘z faniga va umuman o‘quv jarayoniga qiziqtirish haqida o‘ylashi va o‘quv jarayonida har bir talabaning o‘z – o‘zini anglashiga ko‘maklashish, mustaqil ijodiy va tadqiqot faoliyatiga bo‘lgan ehtiyojni rivojlantirish va zarur ko‘nikma va malakalarni shakllantirish uchun harakat qiladi. Muammoni hal etish yo‘llaridan biri talabalarning bilish, izlanish va tadqiqot faoliyatini faollashtirish, o‘quv motivatsiyasini oshirish, mantiqiy va tanqidiy fikrlashni rivojlantirish uchun innovatsion uslub va texnologiyalarni joriy etishdir. Hozirgi vaqtda kvest texnologiyasi dolzarb va istiqbolli zamonaviy ta’lim texnologiyalaridan biriga aylandi.

Kvest o‘zi nima? Ingliz tilidan tarjima qilingan (quest) “qidirish” degan ma’noni anglatadi. Bu sarguzashtli o‘yin bo‘lib, natijaga erishish uchun ishtirokchidan syujet yoki stsenariy bo‘ylab oldinga siljishda turli mantiqiy va ijodiy muammolarni hal qilishni talab qiladi. O‘yin syujeti oldindan belgilab qo‘yilgan yoki bir nechta natijalarga ega bo‘lishi mumkin, ularning tanlovi o‘yinchining harakatlariga bog‘liq. “Kvest” tushunchasining yagona talqini yo‘q; turli mutaxassislar bu tushunchani turlicha ta’riflaydilar. Odatda ular veb-kvestlarni anglatadi, garchi “ta’lim qidiruvi” tushunchasi “veb-kvest” dan ancha kengroqdir. “Kvest - bu aniq belgilangan didaktik vazifaga, o‘yin kontseptsiyasiga

ega bo'lgan, albatta etakchiga (murabbiyga), aniq qoidalarga ega bo'lgan va XXI asrda o'quvchilarning bilim va ko'nikmalarini oshirish maqsadida amalga oshiriladigan texnologiya". O'quv kvestlarini o'tkazishning ko'plab shakllari mavjud, biz faqat ta'lim faoliyatida amalga oshirish oson bo'lganlarini ta'kidlaymiz. Bular kompyuter kvestlari o'yinlari, veb-kvestlar, media kvestlar. Amalga oshirish muddatiga ko'ra, kvestlar qisqa muddatli va uzoq muddatli qismlarga va ish shakliga ko'ra, kvestlar guruhli va individual shakllarga bo'linadi. Mavzu mazmuniga ko'ra, kvestlar bir mavzu doirasida olib boriladigan mono-kvestlar va mavzulararo kvestlarga, syujet tuzilishiga ko'ra esa chiziqli va chiziqli bo'lmagan (hujum) kvestlarga bo'linadi. Sodda qilib aytganda, "Kvest" qisqartmasi ob'ektlar, sarguzashtlar va nostandart yechimlarni qidirishni anglatadi. Aytish mumkinki, kvest - bu rolli o'yin yordamida hal qilinadigan ma'lum bir muammodir. Kvestning asosiy xususiyatlari quyidagilar:

- barcha vazifalar mantiqiy tuzilma bilan bog'langan (umumiy mavzu, muammo);
- rolli kvest (ishtirokchi tanlangan qahramon nomidan o'ynaydi);
- vazifalarni topish kerak (mantiq va zukkolikdan foydalanib);
- barcha vazifalar bajarilishi kerak.

Faqat to'g'ri bajarilgan vazifalar kvestni muvaffaqiyatli bajarishga yordam beradi. Chunki, qoida tariqasida, o'yinning yakuniy qismi javoblar asosida quriladi.

Kvestlarning xilma-xilligi. Albatta, kvestlar taqdim etish usulida ham, imkoniyatlarida ham bir-biridan farq qiladi. Kvest texnologiyalarining bir nechta turlari mavjud [1].

- Matnli kvest (Matn muharririda yaratilgan, chop etilgan);
- Interaktiv kvest (AKTdan foydalanish, taqdimotlar, flesh-animatsiya, infografika);
- Rol o'ynash (mobil) kvest (ba'zi belgilar nuqtai nazaridan o'yinlar);
- Veb-kvestlar (Internet resurslari);
- Kvest o'yinlari.

Kvestlarning bir nechta turlarini birlashtirish imkoniyati albatta mavjud. Masalan, matnli vazifalarni bajarish mumkin, ularning bajarilishi rolli (mobil) shaklda amalga oshiriladi. Quruvchilarga topshiriq (Ofis maydonini toping, matn). Haqiqiy harakat (lenta o'lochi bilan sinfni o'lchash va hokazo).

Talabalarning ustunlik qiladigan faoliyatiga ko'ra, tadqiqot qidiruvi, axborot qidiruvi, ijodiy izlanish, qidiruv kvesti, o'yin qidiruvi, rolli kvestlarga bo'linadi: Xuddi shu kvestni bir vaqtning o'zida bir nechta parametrlar bo'yicha tasniflash mumkin. Ta'lim kvestining tuzilishini quyidagi bosqichlar orqali tushuntirish mumkin. Kvestlar o'tilgan materialni umumlashtirish va takrorlash uchun, amaliy ish paytida olingan bilimlarni mustahkamlash uchun, uy vazifasi sifatida, masofaviy o'qitishda, dars soatida va hokazolarda ishlatilishi mumkin. Ushbu o'yin texnologiyasining maqsadi talabalarning qiziqarli mashg'ulotlar orqali bilim olishga bo'lgan amaliy ehtiyojlariga ko'proq mos kelishi tufayli va ijobiy his-tuyg'ularni uyg'otish va shaxsiy fazilatlarini maksimal darajada namoyon etish ta'lim kvestlarining tobora ommalashib borishiga imkon yaratmoqda.

Kvestni qanday tayyorlash kerak? Kvestni ishlab chiquvchi o'qituvchi:

- mavzu bo'yicha qaror qabul qilishi;
- maqsad va vazifalarni shakllantirish;
- stsenariy yozish;
- kvest shaklini tanlash;
- kvestni bajarish qoidalarini tavsiflash;
- guruhlarda ishlash uchun jamoalar tuzish;
- jamoa ichida rollarni taqsimlash;
- marshrutni tavsiflash;
- umumlashtirish va baholash tizimi orqali fikr yuritish

O'quv kvesti o'yin turi bo'lganligi uchun u didaktik o'yinga qo'yiladigan talablarga javob berishi kerak:

- muayyan bilim, ko'nikma va malakalarni qo'llash yoki amalda qo'llashga qaratilgan bo'lishi kerak;
- Kirish (syujet, rollar) vazifalar majmuasi (bosqichlar, savollar, rolli o'yinlar) Bajarilish tartibi (bonuslar, jarimalar). Kvestni yakunlovchi topshiriq, baholash (natijalar, sovrinlar).
- qidiruv/tadqiqot xarakteriga ega;
- talabani umumiy aqliy rivojlanishiga yo'naltirilgan bo'lishi kerak. Shunday qilib, ta'lim izlanishlari quyidagi muammolarni hal qilishga qaratilgan:
 - ta'lim - o'quvchilarni faol bilish jarayoniga jalb qilish;
 - fanga qiziqishni rivojlantirish, ijodkorlikni, fikrlashni rivojlantirish, tadqiqot ko'nikmalarini shakllantirish;
 - tarbiyaviy - topshiriqni bajarish uchun shaxsiy javobgarlikni rivojlantirish.

O'quv jarayonida kvest texnologiyasidan foydalanish samarali natijalarga erishishga imkon beradi:

- kommunikativ universal ta'lim faoliyatini rivojlantirish (guruh a'zolari bilan samarali o'zaro munosabatlarni o'rnatish, boshqa odamlarning pozitsiyalari va fikrlarini hisobga olish, ma'lumotlarni qidirish va undan foydalanishda faol hamkorlik qilish);
- kognitiv universal ta'lim faoliyatini rivojlantirish (axborot qidirish usullaridan foydalanish, bilimlarni tizimlashtirish, muammolarni hal qilishning samarali usullarini tanlash, jarayon va faoliyat natijalarini nazorat qilish va mustaqil baholash, qabul qilingan qarorning oqibatlarini ko'rish qobiliyati, mantiqiy fikrlash zanjirini qurish);
- tartibga soluvchi UTF (Umumjahon ta'lim faoliyati)ni ishlab chiqish (faoliyatni rejalashtirish va prognozlash, noto'g'ri qadamlar qo'yilgan taqdirda faoliyatni tuzatish);
- shaxsiy universal ta'lim faoliyatini rivojlantirish (o'quv motivatsiyasini oshirish, faoliyatning yangi turlarini o'zlashtirish, ijodiy jarayonda ishtirok etish);

• ta’lim jarayonining barcha ishtirokchilari uchun hissiy qulaylikni o’rnatish, asabiylashishni bartaraf etish, faoliyat shakllarini o’zgartirish orqali yangilik kiritish.

O’qituvchilar orasida darslarda kvest texnologiyasidan ya’ni, veb-kvestlar kabi yo’nalishdan foydalanish ommalashdi [2]. Darslarda kvest texnologiyasidan foydalanishga quyidagi misollarni keltirish mumkin.

1. **Matnli qidiruv.** “Kompyuter tarixi sahifalari orqali.”

- tadbir turi: sinfdan tashqari mashg’ulot, ochiq dars (xulosa)
- maqsadlar:
- • turli axborot manbalari bilan ishlash imkoniyatlarini namoyish etish;

- • asosiy fikrlarni ajratib ko’rsatish va xulosa chiqarishni o’rgatish;

Fanga nisbatan qiziqish uyg’otish.

- sabab-natija munosabatlarini topish;
- loyiha usuli bilan ishlashni davom ettirish;
- sinfning nostandart shaklini joriy etish;
- muloqot va shaxsiy aloqalarni rivojlantirish;
- AKT texnologiyalari bilan ishlash ko’nikmalarini oshirish;
- talabalarning axborot ufqlarini kengaytirish;
- fanga qiziqishni shakllantirish.

Kvest:

- Word matn muharririda tuzilgan;
- 4 ta “Yo’l xaritasi”dan iborat bo’lib, ularning har biri ishtirokchilarning muayyan roliga yo’naltirilgan;
- “Yo’l xaritasi” kvestning barcha bosqichlarini o’z ichiga olgan 4 ta varaqni o’z ichiga oladi.

A) Sarlavha sahifasi (guruhning rol yo’nalishini o’z ichiga oladi);

B) Kvestni bajarish qoidalari (Harakatlar qanchalik batafsil tavsiflangan bo’lsa, shuncha yaxshi);

B) Vazifalarning ta’kidlangan bosqichlari bilan marshrut tuzilmasi

(Infografikaning bosma shakli);

D) Vazifa kartalari.

Talabalar:

- 4 ta rolli guruhga bo'linadi (muhandislar, olimlar, dasturchilar, arxeologlar);
- har bir talabaning guruh ichidagi vazifalarini taqsimlash;
- muddatlarni va mas'ul shaxslarni aniqlash;
- topshiriqlarni bajarish orqali kvestni bajarish;
- yakuniy loyihada taqdim etish uchun barcha topshiriqlarga javoblarni to'plash va to'ldirish;
- loyiha tayyorlash (taqdimot, devor gazetasi, buklet yoki taqdimotning boshqa shakli);
- hakamlar hay'ati oldida o'z loyihasini himoya qiladi. ("Darslar" bo'limida batafsil ishlab chiqish).

2. *Interaktiv kvest.* "Kolobokka yordam bering!"

Tadbir turi: ochiq dars (xulosa)

Maqsadlar:

- fanlararo aloqalardan foydalanish;
- muloqot va shaxsiy aloqalarni rivojlantirish;
- sinfning nostandart shaklini joriy etish;
- muloqot va shaxsiy aloqalarni rivojlantirish;
- AKT texnologiyalari bilan ishlash ko'nikmalarini oshirish;
- talabalarning axborot ufqlarini kengaytirish;
- o'yin orqali o'rganishga qiziqish uyg'otadi.

Kvest:

- *Power Point taqdimot dasturida tuzilgan;*
- *animatsiya va ovoz effektlari va boshqalardan foydalanadigan slaydlardan iborat;*
- *har bir bosqich turli o'quv fanlariga yo'naltirilgan (fanlararo aloqadorlik);*

Kvestning asosiy roli: Detektivlar (sleuths)

Yordamchi rollar: sayohatchi, matematik, yozuvchi, chet ellik.

Talabalar:

- o‘zlarini detektiv sifatida tasavvur qilish (tasavvurni rivojlantirish);
- bir-birining javoblarini to‘ldirish (muhokama qilish) (kommunikativ, shaxsiy aloqalar);
- o‘rganilgan mavzularni o‘yin tarzida takrorlash (bilimlarni mustahkamlash va takrorlash);
 - uy vazifasi uchun mini-loyiha tayyorlang (esingizda bo‘lgan narsani yozing va chizing);
 - o‘z fikrini shakllantirishni o‘rganish (xulosa chiqarish);
 - o‘qing va o‘z loyhasini sinf oldida ko‘rsating (bu lahzada nima uchun esda qolarli bo‘lganini tushuntiring). Batafsil ishlab chiqish “Darslar” bo‘limida.

3. **Rol o‘ynash** (mobil) kvest. Avvalo, rol o‘ynash izlanishlari bevosita inson ishtirokini nazarda tutadi. Shu maqsadda xonalar maxsus bezatilgan, ko‘pincha dahshat yoki fantaziya mavzularidan foydalaniladi. Ovoz va yorug‘lik effektlari o‘rnatilgan. O‘tishning vazifalari va umumiy tuzilishi aniqlanadi. Ko‘pincha quyidagi printsip qo‘llaniladi:

1. Topshiriqni bajarishda guruh ishtiroki;
2. Barcha ishtirokchilar uchun bitta umumiy rol (qochoqlar, mahbuslar, qidiruvchilar va boshqalar);
3. Ishoralarni topish va topshiriqlarni bajarish;

Yakuniy bosqich - kvest xonalaridan chiqish eshigini ochish. Ushbu turdagi qidiruv juda mashhur. O‘zingiz bosh qahramon bo‘lishdan ko‘ra qiziqroq nima bo‘lishi mumkin. Bunday kvestlar mashhur filmlar yoki komikslarga asoslanganligi sababli, ular katta talabga ega. Bunday kvestlar uchun reklamalarni Internetda topish mumkin, u erda siz sharhlarni ham o‘qishingiz mumkin. Agar maktabda rolli kvestlardan foydalanish haqida gapiradigan bo‘lsak, ulardan foydalanish ko‘p sonli ishtirokchilarni jalb qilish imkonini beradi.

1. Misol tariqasida turli fan bekatlaridan o'tadigan sinfni keltirish mumkin.

2. Bunday qidiruvning umumiy ma'nosi quyidagicha:

a) har bir sinf bekatlarga borish jadvali va vaqti ko'rsatilgan o'z marshrut varag'ini oladi. (jadval darslar bir-biriga mos kelmasligi uchun tuzilgan);

b) har bir bekat ma'lum bir mavzuga bag'ishlangan;

c) sinf o'quvchilari sinf bekatiga kiradi, u yerda ularning oldida berilgan mavzuga bag'ishlangan tomosha namoyish etiladi. (masalan: kimyo - qiziqarli tajribalarni ko'rsatadi, fizika - g'ayrioddiy hodisalar, informatika - texnologiya imkoniyatlari);

d) agar sinf to'g'ri javob bersa, u ball yoki test so'zini shakllantirish uchun xat oladi. (bu rolli kvestning asosiy kuratori tanlovida);

e) bekatlardan o'tib, g'olib aniqlanadi;

f) shuningdek, "Chaqmoq" bahori juda qiziq, u ham rol o'ynashga asoslangan;

g) agar sinf to'g'ri javob bersa, u ball yoki test so'zini shakllantirish uchun xat oladi. (bu rolli kvestning asosiy boshqaruvchisi tanlovida);

h) bekatlardan o'tib, g'olib aniqlanadi.

Shuningdek, "Chaqmoq" bahori juda qiziq, u ham rol o'ynashga asoslangan.

• Bunday "Chaqmoq" bahori yo'yini ochiq havoda o'tkaziladi va quyidagi elementlarni o'z ichiga oladi:

• relyefda orientatsiya;

• dala sharoitida oziq-ovqat izlash va tayyorlash;

• "yaradorlarga" birinchi tibbiy yordam ko'rsatish;

• qo'lbola vositalardan chodir o'rnatish yoki boshpana qurish;

• boshlang'ich harbiy tayyorgarlik ko'nikmalari mashq qilinadi

va hokazo.

Ushbu o‘yin barcha ishtirokchilar uchun rollarni taqsimlashni o‘z ichiga oladi (hamshiralalar, konchilar, skautlar, signalchilar, oshpazlar va boshqalar). “Chaqqoq” rolli kvestini bajarishda talabalar hayot xavfsizligi, geografiya, fizika va boshqa fanlardan darslarni bilish foydali bo‘ladi. Bunday o‘yinlar xarakterni mustahkamlaydi, vatanga muhabbatni tarbiyalaydi, jamoada ishlashga o‘rgatadi.

4. Veb-kvestlar. Bu o‘qituvchilar orasida eng mashhur bo‘lgan kvestlar. Ularning asosiy afzalliklari shundaki, allaqachon tayyor shablonlar mavjud bo‘lib, ularga faqat vazifalarni kiritishingiz kerak. Va bu, birinchi navbatda, o‘qituvchining darsga tayyorgarlik ko‘rish vaqtini tejaydi. Va shu bilan birga u darsni qiziqarli va nostandart bo‘lishiga yordam beradi. Maxsus saytlar yoki dasturlar veb-kvestlarni yaratishga qaratilgan. Syujetlar (stsenariylar) juda xilma-xildir. Talabalar ushbu bilimlarni tekshirish tuzilmasi bilan ishlashni yoqtirishadi. Darslarda kvest texnologiyalari o‘tilgan materialning o‘zlashtirilishini baholashning zamonaviy usuli hisoblanadi.

5. Kvest o‘yinlari. O‘yin majmuida ko‘plab o‘yinlar kvest janrida yaratilgan. Albatta, ko‘plab o‘zgarishlar va yo‘nalishlar mavjud, ammo ularning har biri izlanishning umumiy tamoyillariga asoslanadi. Xulosa o‘rnida shuni ta’kidlashni istardikki, matematika va informatika darslarida kvest texnologiyasidan foydalanish turli yo‘llar bilan amalga oshirilishi mumkin. Ehtimol, bu texnologiya uy vazifasini bajarishda qo‘llaniladi. Boshqa tomondan, o‘zingizning veb-kvestingizni yaratish kompyuter fanidan uy vazifangizga aylanishi mumkin. Ammo ikkala holatda ham bu texnika foydali va esda qolarli bo‘ladi. Davlat ta’lim standartiga muvofiq universal ta’lim faoliyati (UTF) keng ma’noda o‘quvchining o‘rganish qobiliyati, faol kognitiv faoliyat orqali o‘zini o‘zi rivojlantirish qobiliyatidir. Bu yangi bilim va ko‘nikmalarni muvaffaqiyatli egallashga yordam beradigan, shuningdek ularni ta’lim va hayotiy vaziyatlarda qo‘llashga yordam beradigan texnikalar to‘plami. O‘quv mashg‘ulotlari universal deb ataladi, chunki ular

predmetdan yuqori xususiyatga ega va har qanday darsda qo'llanilishi mumkin. Bundan tashqari, ular majmuada o'quv faoliyatini tashkil qiladi. Boshqacha qilib aytganda, ushbu harakatlarni o'zlashtirish o'rganish qobiliyatini shakllantiradi, kognitiv motivatsiyani rivojlantiradi, bolaga o'rganish uchun maqsad va vazifalarni belgilashga yordam beradi va ularga erishish strategiyasini yaratadi.

Sinfdagi talabalar o'rganilayotgan mavzu bo'yicha umumiy ma'lumotlar bilan tanishtiriladi va sinf guruhlarga bo'linadi va mavzuga doir loyiha muammosini yechishga kirishiladi [3]. O'qituvchi mavzuga doir internet resurslarini tanlaydi va ularni har bir guruh mavzuning faqat bitta muammoli tomoni bilan tanish bo'lishi uchun ko'rsatma beradi. Munozara jarayonida barcha talabalar muhokama qilinayotgan muammoning barcha tomonlarini bir-biridan o'rganadilar. Bunday munozarada talabalar o'z fikrlarini bildirishlari, xulosalar chiqarishlari, keyingi mumkin bo'lgan harakat yo'nalishini bashorat qilishlari kerak (agar mavjud bo'lsa). Materialni o'rganish va uni muhokama qilish orqali veb-kvestni hal qilishda talabalar munozarali xarakterdagi bitta umumiy savolga javob berishlari kerak. Veb-kvestning asosi o'qituvchi tomonidan tayyorlangan Internet resurslaridan foydalangan holda berilgan muammoni hal qilish uchun talabalarning individual yoki guruh holda ishlashini tashkil etadi. Veb-kvestda talabalar ma'lumotni oddiy qidirmasdan, balki topshiriq ustida ishlagan holda, ma'lumotlarni to'playdi, tahlil qiladi, umumlashtiradi, xulosalar chiqaradi, o'z nuqtai nazarini shakllantiradi va himoya qiladi. Turli manbalardan olingan ma'lumotlarni o'zgartirishning ijodiy jarayoni fikrlashni rivojlantirishga yordam beradi va mustahkam bilimlar uchun asos yaratadi. Web-kvestlar kichik guruhlarda ishlash uchun keng imkoniyat yaratadi, lekin alohida talabalar uchun mo'ljallangan Web-kvestlar ham mavjud. Web-kvest shakllari ham har xil bo'lishi mumkin. Muammo bo'yicha ma'lumotlar bazasini yaratish, uning barcha bo'limlari talabalar tomonidan tayyorlanadi. Interfaol hikoya yozish (talabalar ishni davom

ettirish uchun variantlarni tanlashlari mumkin; buning uchun har safar ikki yoki uchta mumkin bo'lgan yo'nalish ko'rsatiladi;).

- Murakkab muammoni tahlil qilishni ta'minlaydigan va talabalarni mualliflarning fikriga qo'shilish yoki qo'shilmaslikka taklif qiladigan hujjat yaratish;

- Virtual qahramon bilan onlayn intervyu. Javoblar va savollar ushbu shaxsni chuqur o'rgangan talabalar tomonidan ishlab chiqiladi. Ishning ushbu versiyasi eng yaxshi individual talabalarga emas, balki ularning ishlari uchun umumiy baho (qolgan talabalar va o'qituvchi tomonidan beriladi) oladigan mini-guruhga taklif etiladi.

Veb-kvestlarning xususiyatlari

- Veb-kvestda talabalarga uning barcha bosqichlarida bajarilayotgan ishga qiziqishni saqlab qolish imkonini beruvchi "goya" mavjud. Bunday "goya" murakkab syujet, detektiv hikoya, "xazinalar" qidirish yoki o'yin shaklida boshqa har qanday faoliyat bo'lishi mumkin;

- Veb-kvest talabalarining yosh toifasi va qobiliyatiga mos keladigan materiallarni o'z ichiga oladi. Tarmoqning ma'lumotlarga boyligi resurslarni taqdim etishning ajoyib usuli va turli qobiliyat darajasidagi talabalar bilan jamoaviy ishda to'liq ishtirok etish imkoniyatini beradi;

- Veb-kvest topshirig'ini bajarish qo'shma faoliyatni o'z ichiga oladi. Jamoa a'zosining umumiy ishga qo'shgan hissasini talabalar tomonidan baholash ham yaxshi rag'batlantiruvchi omil hisoblanadi;

- Veb-kvestda material sifatida turli multimedia manba formatlari, masalan, fotosuratlar, xaritalar, animatsiya, video va ovozlardan foydalaniladi. Hech kimga sir emaski, vizual xotira ma'lumotni yaxshiroq o'zlashtirishga yordam beradi, shuning uchun tarmoqning vizual resurslaridan foydalanish talabalarni qiziqtirishning yana bir usuli hisoblanadi;

- Veb-kvestdan foydalanish oson. WebQuest bo'limlari bo'ylab navigatsiya intuitiv bo'lishi kerak, talabalar osongina bir joydan ikkinchisiga o'tishlari kerak. Bu Veb-kvest veb-sahifalar sifatida yaratilganining sabablaridan biridir;

• Veb-kvest o'rganilayotgan mavzu bo'yicha boshqa turdagi o'quv materiallari bilan integratsiyalashuvini hisobga olgan holda ishlab chiqilgan;

• Veb-kvest o'rnatilgan baholash mexanizmini o'z ichiga oladi. Baholash talabalarga ish qanday bajarilishi kerakligi haqida yaxshi ma'lumot beradi. Bu WebQuestning eng muhim qismidir.

Vazifa talabalarni faktlar asosida ko'proq izlashga, ob'ektlar va hodisalarning munosabatlarini o'rganishga, haqiqiy bilimni yolg'ondan ajratishga, atrofdagi olamdagi sabab-natija munosabatlarini tahlil qilishga majbur qilishi kerak.

Adabiyotlar:

1. Осяк С.А. , Султанбекова С.С., Захарова Т.В., Яковлева Е.Н., Лобанова О.Б., Плеханова Е.М. Образовательный квест – современная интерактивная технология [Электронный ресурс]: <http://www.scienceeducation.ru>

2. Сокол И. Н. Классификация квестов / Сокол И. Н. // Молодой ученый. – 2014. - № 6 (09). – с.138-140 [Электронный ресурс]: <http://cyberleninka.ru/article/n/klassifikatsiya-kvestov>

3. G.S.Turdiyeva. Miasto Przyszłości Kielce 2023

